

PERFIL DE PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA ONCOLÓGICA COM IMUNOMODULAÇÃO EM UM HOSPITAL DO INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL

 DOI: 10.5281/zenodo.12979907

Jéssica Chilanti Sabedot

Estudante de Nutrição na Faculdade da Serra Gaúcha (FSG). Realiza cursos de Extensão e capacitações extras para ampliar seu conhecimento.

Joana Zanotti

Possui graduação em Nutrição pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS, 2004), especialização em Clínica e Terapêutica Nutricional (IPCE - IPGS, 2006), especialização em Nutrição Oncológica (2019). Mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, 2011). Doutorado no Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde (UFRGS, 2020). Atualmente é membro do corpo docente do Curso de Nutrição e de Enfermagem da FSG Centro Universitário de Caxias do Sul, atuando como professor titular das disciplinas de Dietoterapia 1 e 2, Trabalho de Conclusão de Curso 1 e supervisora do estágio em nutrição clínica hospitalar no curso de nutrição e professor titular da disciplina de Nutrição Aplicada à Enfermagem, no curso de enfermagem. Têm experiência na área da Nutrição com ênfase em nutrição clínica, oncologia e terapia nutricional.

Ana Lúcia Hoefel

Nutricionista. Professora dos Cursos: Nutrição e Gastronomia do Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG desde 2013. Graduada em Nutrição pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Bolsista CNPq do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2006 a 2007). Pós-Graduada em Nutrição Clínica Universidade Anhembi-Morumbi-GANEP (2018); Pós-graduada em Educação (PUC-RS): A moderna Educação: Metodologias, Tendências e Foco no Aluno (2020); Pós-graduada em Fitoterapia pela ABFit (2022), Pós graduada em Saúde Pública com Ênfase em Saúde da

Família. Chef Funcional Escola Natural Chef SC (2021) e Escola Frantonello (SP) (2022) Mestrado Bioquímica (Bolsista CNPq 2008-2010) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Andrei Dias Cósta

*Graduado em Nutrição (2022) pelo Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG).
Nutricionista residente em Intensivismo no Hospital Bruno Born (HBB) - Lajeado /RS.*

RESUMO

Introdução: O câncer é uma doença multifatorial, um problema de saúde pública global. As fases de tratamento afetam o sistema imunológico, por isso enfrentar essa doença requer aumento da atenção à saúde nutricional e imunológica dos pacientes.

Objetivo: Avaliar o perfil dos pacientes que realizaram cirurgia oncológica de grande porte, que fizeram imunomodulação e fatores relacionados, em um hospital do interior do Rio Grande do Sul. **Metodologia:** Estudo de coorte retrospectivo, analisou-se prontuários de pacientes que realizaram preparo nutricional imunomodulador em cirurgia oncológica, de janeiro à junho de 2023, em um hospital do interior do Rio Grande do Sul. **Resultados:** Avaliou-se 45 pacientes, predominantemente idosos, sexo masculino com câncer gastrointestinal, examinou-se o Índice de Massa Corporal (IMC), 53,3% eutróficos, Análise Subjetiva Global (ASG), 66,7% com risco nutricional, destes, 83,4% desnutridos moderados. A média inicial da circunferência da panturrilha (CP) foi 36,2 cm nos homens e 33,9 cm nas mulheres, a média final 35,9 cm e 33,3 cm, respectivamente, dos quais 77,8% não teve perda muscular. A maioria esteve internado de 7 a 14 dias, destes 93,3% não reinternaram, por 4 a 7 dias receberam terapia imunológica e dieta oral exclusiva. A ASG classificou que a maioria dos desnutridos moderados, não reinternou, e CP final afetou o período de internação.

Conclusão: No presente trabalho observou-se que mesmo com potenciais riscos para desnutrição da população estudada, durante a internação, não houveram perdas significativas de massa muscular. Indivíduos que realizaram imunonutrição reduziram tempo de internação e taxas de reinternação.

Palavras-chave: Câncer. Imunonutrição. Cirurgia oncológica. Aporte nutricional.

INTRODUÇÃO

O câncer é uma doença multifatorial, atualmente considerado um problema de saúde pública global, caracterizado como uma das principais causas de morte. O diagnóstico de óbitos da doença aumentou 20% nos últimos dez anos¹ e segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a incidência de câncer para cada ano do triênio 2023-2025 no Brasil é de 704 mil novos casos, com destaque para as regiões Sul e

Sudeste. Sendo prevista a predominância de câncer de próstata em homens e câncer de mama nas mulheres².

O número de pessoas reintegradas com a cura da doença aumenta anualmente, e isso se deve aos avanços no diagnóstico e nos tratamentos disponíveis³. Porém, mesmo com o desenvolvimento tecnológico e a descoberta precoce, esta patologia ainda está fortemente ligada à indução da fatalidade, acarretando ao longo do processo terapêutico diversas alterações físicas e emocionais no paciente⁴.

Segundo evidências encontradas no estudo de Rock et al., (2022), amostras experimentais e observacionais sugerem que fatores como dieta, atividade física, e a obesidade podem ter influência no risco de recorrência e a sobrevida após o diagnóstico de câncer⁵.

A desnutrição é comum em 50% a 80% dos pacientes em tratamento oncológico por conta de fatores múltiplos degradantes, como digestão prejudicada, baixa absorção de nutrientes, redução da ingestão alimentar e aumento das necessidades nutricionais⁶. O déficit do estado nutricional é um fator de prognóstico negativo, e relaciona-se com a redução da resposta ao tratamento, perda da capacidade funcional e piora da qualidade de vida^{7,8}. Esta condição pode ser causa de 10% a 20% dos óbitos de pacientes oncológicos⁹.

As fases de tratamento do câncer afetam o sistema imunológico e podem causar incapacidades pós-operatórias. Portanto, enfrentar essa doença complexa requer não apenas tratamentos tradicionais, como quimioterapia e radioterapia, mas também a atenção à saúde nutricional e imunológica dos pacientes¹⁰. Assim sendo, foram desenvolvidas formulações nutritivas com o objetivo de fortalecer as defesas do corpo e reduzir complicações. Nutrientes como arginina, ácidos graxos poli-insaturados (ômega-3), vitaminas A, E e C, betacaroteno, zinco e selênio são essenciais para melhorar a resposta imune e gerenciar a reação inflamatória após cirurgias de grande porte¹¹⁻¹³. Em neoplasias do trato gastrointestinal, por exemplo, a recomendação de fórmulas imunomoduladoras para cirurgias eletivas apresenta forte respaldo científico de nível A¹⁴.

Diante do exposto, nota-se que a imunonutrição é promissora e capaz de auxiliar na recuperação pós cirúrgica de diversas patologias. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar o perfil dos pacientes que realizaram cirurgia oncológica

de grande porte, que fizeram imunomodulação e demais fatores relacionados, em um hospital do interior do Rio Grande do Sul.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo. A seleção da amostra foi por conveniência, os dados foram coletados a partir de prontuários de pacientes que realizaram imunonutrição antes e após a cirurgia oncológica, em um hospital no interior do Rio Grande do Sul.

De acordo com os critérios utilizados, foram incluídos prontuários de pacientes de ambos os sexos, com idade maior ou igual a 18 anos, internados para realização de cirurgia oncológica, que receberam suplementação imunomoduladora no pré e pós operatório, no período de janeiro à junho de 2023, em um hospital do interior do Rio Grande do Sul. Os critérios de exclusão do presente estudo foram os prontuários de pacientes com dados de avaliação nutricional incompletos ou que não foram avaliados pelos nutricionistas assistentes, gestantes, puérperas, pacientes com membros amputados e/ou cadeirantes e pacientes com doenças neurodegenerativas.

Para a coleta de dados foram utilizados os prontuários eletrônicos dos pacientes, sendo avaliados os seguintes dados: peso e estatura, com objetivo de calcular o índice de massa corporal (IMC), circunferência da panturrilha (CP) sendo realizada a medida no início e no final da internação, a fim de mensurar a perda de massa muscular, gênero, idade, diagnóstico oncológico, tipo de cirurgia realizada, avaliação subjetiva global (ASG), tempo de internação hospitalar e reinternação.

A partir dos dados de peso (kg) e estatura (m) dos prontuários, foi calculado o índice de massa corpórea (IMC). A classificação foi realizada à partir dos parâmetros definidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para adultos e à partir da classificação da Organização Panamericana de Saúde (OPAS), para idosos, sendo respectivamente, baixo peso ($IMC < 18,5 \text{ kg/m}^2$), eutrofia ($IMC 18,5 \text{ kg/m}^2 - 24,9 \text{ kg/m}^2$), sobrepeso ($IMC 25 - 29,9 \text{ kg/m}^2$), obesidade grau I ($IMC 30 \text{ kg/m}^2 - 34,9 \text{ kg/m}^2$), obesidade grau II ($IMC 35 \text{ kg/m}^2 - 39,9 \text{ kg/m}^2$) e obesidade grau III ($IMC \geq 40 \text{ kg/m}^2$) para adultos e baixo peso ($IMC < 23,0 \text{ kg/m}^2$), eutrófico ($23 \text{ kg/m}^2 - 27,9 \text{ kg/m}^2$), pré-obesidade ($28 \text{ kg/m}^2 - 29,9 \text{ kg/m}^2$) e obesidade ($IMC \geq 30 \text{ kg/m}^2$) para idosos¹⁵.

A circunferência da panturrilha (CP) obtida do prontuário foi avaliada segundo os valores propostos por Barbosa-Silva (2016), onde medidas $\leq 33\text{cm}$ em mulheres e 34cm em homens, indicam baixa reserva muscular¹⁶.

O diagnóstico nutricional da Avaliação Subjetiva Global (ASG)¹⁷, também foi obtido dos prontuários, sendo a classificação feita por um escore numérico dividido em categoria A (bem nutrido), B (desnutrição suspeita ou moderada) e C (gravemente desnutrido)¹⁸.

Os registros do tempo de internação do paciente foram obtidos conforme os registros do prontuário. Concomitantemente, as informações referentes ao diagnóstico oncológico, tipo de cirurgia realizada bem como reintervenção cirúrgica, foram descritas e avaliadas no prontuário conforme o diagnóstico realizado pelo médico.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES) – Lajeado RS, sob parecer de aprovação número 6.510.899.

ANÁLISE ESTÁTISTICA

A entrada dos dados foi realizada no programa *Microsoft Excel*® e, posteriormente, os dados foram transferidos para o programa *Statistical Package for the Social Sciences*® (SPSS), versão 25.0. As normalidades dos escores das variáveis foram avaliadas por meio dos testes *Kolmogorov-Smirnov* e *Shapiro-Wilk*. Para as variáveis não paramétricas, utilizou-se a técnica do *bootstrapping* (1000 re-amostragens; 95% IC BCa) o que permite obtenção de maior confiabilidade dos resultados, bem como a correção de desvios de normalidade da distribuição das amostras e diferenças entre os tamanhos dos grupos¹⁹.

Com o objetivo de avaliar a associação entre reinternação e as variáveis do estudo, utilizou-se o teste Qui-quadrado de Pearson. Para as variáveis não paramétricas optou-se pela realização do teste com a realização de procedimentos de *bootstrapping* (1000 re-amostragens; 95% IC BCa) o que permite obtenção de maior confiabilidade dos resultados, bem como a correção de desvios de normalidade da distribuição das amostras e diferenças entre os tamanhos dos grupos¹⁹. Para todas as análises foi considerado um p-valor $p \leq 0,05$.

Dado que os dias de internação podem impactar nas variáveis do estudo, foi realizada regressão linear múltipla (método enter) com o objetivo de investigar em que

medida as variáveis dias de imunonutrição e circunferência da panturrilha (final) impactavam nos dias de internação.

RESULTADOS

Participaram do estudo 45 indivíduos os quais tiveram internação no hospital no período avaliado. A Tabela 1 traz a descrição das variáveis avaliadas no estudo. A maioria (73,3%) era idoso, do sexo masculino (71,1%), com câncer no trato gastrointestinal (TGI) (86,8%). Com relação ao estado nutricional de acordo com o IMC, 53,3% da amostra era eutrófico, com risco nutricional pela avaliação da ASG (66,7%), classificado como desnutrido moderado (83,4%). Ainda, com relação ao perímetro da panturrilha, a média inicial encontrada para os homens foi 36,2 cm e para mulheres 33,9 cm. Já a medida final da CP, foi encontrado 35,9 cm e 33,3 cm para homens e mulheres, respectivamente, sendo que 77,8% da amostra não apresentou perda de massa muscular de acordo com a CP no período da internação.

Ainda, maior parte dos pacientes (31,1%) teve entre 7 e 14 dias de internação, recebendo terapia de imuno entre 4 a 7 dias, com dieta oral exclusiva (82,2%) e sem reinternação (93,3%).

Tabela 1: Descrição das variáveis demográficas dos pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico em hospital da serra gaúcha (n=45). Lajeado/RS, 2023.

Variáveis	n (%)
Idade em anos	
(M: 64,5; DP: 10,4; Min: 38 – Max: 86)	
18 a 59 anos (Adulto)	12 (26,7%)
≥ 60 anos (Idoso)	33 (73,3%)
Sexo	
Feminino	13 (28,9%)
Masculino	32 (71,1%)
Tipo de câncer	
Cabeça e pescoço	2 (4,4%)
TGI	39 (86,8%)
Baixo peso	2 (4,4%)
Eutrofia	24 (53,3%)
Excesso de peso	19 (42,3%)
Risco ASG	
Sim	30 (66,7%)
Não	15 (33,3%)
Classificação ASG (n=30)	
Bem nutrido A	1 (3,3%)
Desnutrido Moderado	25 (83,4%)
Desnutrido Grave	4 (13,3%)
Medida inicial CP (cm)	
Homem	36,2 (3,3)
Mulher	33,9 (4,6)
Classificação inicial CP	
Baixa Reserva Muscular	12 (26,7%)

Adequada Reserva Muscular	33 (73,3%)
Medida final CP (cm)	
Homem	35,9 (3,3)
Mulher	33,3 (4,4)
Classificação final CP	
Baixa Reserva Muscular	15 (33,3%)
Adequada Reserva Muscular	30 (66,7%)
Perda MM durante a internação	
Sim	10 (22,2%)
Não	35 (77,8%)
Dias de internação	
< 7 dias	19 (42,2%)
Entre 7 a 14 dias	14 (31,1%)
> 15 dias	12 (26,7%)
Dias de imuno	
Entre 1 a 3 dias	1 (2,2%)
Entre 4 a 7 dias	38 (84,4%)
Entre 8 a 14 dias	3 (6,7%)
> 15 dias	3 (6,7%)
Dieta	
Oral exclusiva	37 (82,2%)
Entre 4 a 7 dias	8 (17,8%)
Reinternação 30 dias	
Não	42 (93,3%)
Sim	3 (6,7%)

Legenda tabela 1: TGI, Trato Gastrointestinal; IMC, Índice de Massa Corporal; CP, Circunferência da panturrilha; MM, massa muscular, RS, Rio Grande do Sul. n, Frequência absoluta. n%, Frequência relativa. Variáveis categóricas foram descritas por frequência absoluta e relativa. Teste Qui-quadrado de Pearson¹⁹. Elaborado pelos próprios autores (2023).

Na Tabela 2 estão as análises das associações entre o desfecho (reinternação em 30 dias) e as variáveis do estudo. Apenas foi observado significância estatística na variável classificação da ASG, onde, a maior proporção de desnutridos moderados não teve reinternação ($p=0,001$), na variável.

Com relação à análise de regressão linear múltipla os resultados demonstraram haver uma influência significativa nos dias de internação ($F(3, 41) = 3,83, p = 0,017$; $R^2_{ajustado} = 0,162$), onde apenas a variável CP final impactou nos dias de internação ($\beta = -1,052, p = 0,006$). O uso de imunonutrição não foi estatisticamente significativo no modelo de análise utilizado ($\beta = 0,214, p = 0,149$). O coeficiente de regressão β ($\beta = -1,052, 95\% [IC = -4,314 - -0,751]$) indicou que, em média, a cada 1 desvio padrão que aumenta a CP reduz em 1,05 desvio padrão nos dias de internação.

Tabela 2: Associação entre variáveis do estudo com relação à reinternação em pacientes cirúrgicos em hospital do interior do Rio Grande do Sul (n=45). Lajeado/RS 2023.

	Reinternação em 30 dias		
	Não n (%)	Sim n (%)	
Idade em anos			0,280
18 a 59 anos (Adulto)	12 (28,6%)	0 (--)	
≥ 60 anos (Idoso)	30 (71,4%)	37 (100)	

Sexo			
Feminino	12 (28,6%)	1 (33,3%)	0,860
Masculino	30 (71,4%)	2 (66,7%)	
Tipo de câncer			0,09
Cabeça e pescoço	2 (4,8%)	0 (--)	
TGI	37 (88,1%)	2 (66,7%)	
Ginecológico	1 (2,3%)	1 (33,3%)	
Outros	2 (4,8%)	0 (--)	
Classificação IMC			0,657
Baixo peso	2 (4,8%)	0 (--)	
Eutrofia	23 (54,8%)	1 (33,3%)	
Excesso de peso	17 (40,5%)	2 (66,7%)	
Risco ASG			0,714
Sim	28 (66,7%)	2 (66,7%)	
Não	14 (33,3%)	1 (33,3%)	
Classificação ASG (n=30)			0,001
Bem nutrido A	0 (--)	1 (50%)	
Desnutrido Moderado	24 (85,7%)	1 (50%)	
Desnutrido Grave	4 (14,3%)	0 (--)	
Classificação inicial CP			0,280
Baixa Reserva Muscular	12 (28,6%)	0 (--)	
Adequada Reserva Muscular	30 (71,4%)	3 (100%)	
Classificação final CP			0,205
Baixa Reserva Muscular	15 (35,7%)	0 (--)	
Adequada Reserva Muscular	27 (64,3%)	3 (100%)	
Perda MM durante a internação			0,632
Sim	2 (66,7%)	1 (33,3%)	
Não	33 (78,6%)	9 (21,4%)	
Dias de internação			0,111
< 7 dias	16 (38,1%)	3 (100%)	
Entre 7 a 14 dias	14 (33,3%)	0 (--)	
> 15 dias	12 (28,6%)	0 (--)	
Dias de imuno			0,898
Entre 1 a 3 dias	1 (2,4%)	0 (--)	
Entre 4 a 7 dias	35 (83,4%)	3 (100%)	
Entre 8 a 14 dias	3 (7,1%)	0 (--)	
> 15 dias	3 (7,1%)	0 (--)	
Dieta			0,452
Oral exclusiva	35 (83,3%)	2 (66,7%)	
Entre 4 a 7 dias	7 (16,7%)	1 (33,3%)	

Legenda tabela 2: TGI, Trato Gastrointestinal; IMC, Índice de Massa Corporal; CP, Circunferência da panturrilha; MM, massa muscular, RS, Rio Grande do Sul. n, Frequência absoluta. n%, Frequência relativa. Variáveis categóricas foram descritas por frequência absoluta e relativa. Teste Qui-quadrado de Pearson¹⁹. Valores em negrito são estatisticamente significativos ($p \leq 0,05$).

DISCUSSÃO

O principal objetivo desse estudo foi qualificar o perfil de pacientes oncológicos que receberam imunonutrição pré e pós operatório de cirurgias de grande porte e os fatores associados, em um hospital do interior do Rio Grande do Sul.

Em nosso estudo, todos os pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e observou-se maior prevalência de indivíduos idosos e do sexo masculino. Segundo dados coletados pelo DATA SUS, a predominância de casos por diagnóstico

de câncer, segundo sexo, em 2022, foi maioritariamente acometida ao sexo masculino (74,2%), abrangendo todos os tipos de câncer²⁰. No estudo de Andrade et al., (2023) o predomínio também foi de pacientes do sexo masculino, com idade média de 61,4 anos²¹.

A prevalência de indivíduos na terceira idade no atual estudo, foi resultado semelhante ao obtido por Santos et al., (2020), onde a maioria da população estudada era composta por indivíduos idosos (64,61%), sendo estes, pacientes portadores de neoplasia gastrointestinal atendidos em um hospital público²².

Além disso, a atual pesquisa destacou uma predominância significativa de pacientes diagnosticados com câncer no trato gastrointestinal (TGI). Assim sendo, tais constatações são semelhantes ao trabalho de Santos et al., (2020), que analisou pacientes com câncer no TGI, dos quais 64,61% deles eram idosos²². Da mesma forma, Damo et al., (2016) ao examinarem pacientes oncológicos, observaram uma predominância na faixa etária entre 60 e 70 anos²³. Estudos anteriores já relataram uma prevalência maior de indivíduos do sexo masculino, idosos, casados e com baixa escolaridade entre aqueles diagnosticados com neoplasia do trato gastrointestinal^{24,25}.

Em publicação feita pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), foi projetado que os três principais tipos de câncer no estado do Rio Grande do Sul em 2023 sejam de mama feminina, próstata, cólon e reto²⁶. Ainda, segundo o INCA, o número previsto de casos novos de câncer de cólon e reto para o Brasil, para cada ano entre 2023 e 2025, seja de 45.630 casos, sendo a região do país com maior taxa de incidência de câncer colorretal a Sudeste, seguido pela região Sul²⁷.

Uma dieta saudável, conforme recomendado pela *Academy of Nutrition and Dietetics*, está diretamente associada à redução do risco de câncer, incluindo práticas como a limitação da ingestão de gordura, açúcares, carne vermelha, alimentos processados, embutidos e álcool²⁸.

Pesquisadores indicam que um pH intestinal elevado pode estar associado a um aumento no risco de desenvolvimento de câncer de TGI, ao passo que a acidificação do cólon poderia prevenir a formação de substâncias carcinogênicas²⁹. Por isso, pesquisas reforçam que a capacidade de aprimorar o sistema imunológico, otimizar a microbiota intestinal, modular o estresse oxidativo, reduzir a inflamação e aumentar a presença de bactérias benéficas, resultam na diminuição do potencial carcinogênico, inibindo a multiplicação de patógenos³⁰.

Em relação ao diagnóstico, Pires et al., (2021) constataram que a maioria dos pacientes brasileiros com câncer colorretal é diagnosticada em estágios avançados, entre 55% e 70%, sendo que a identificação precoce seria essencial para um melhor prognóstico e um tratamento bem-sucedido^{31,32}.

O tratamento dos tumores do TGI é individualizado, levando em consideração fatores como o tamanho, localização e extensão do tumor, bem como a saúde geral do paciente. Há diversas opções terapêuticas disponíveis, entre elas, cirurgia (curativa ou paliativa), quimioterapia e radioterapia, podendo ser aplicadas de maneira isolada ou em combinação³³.

A nutrição desempenha um papel crucial na promoção da melhoria do quadro clínico de pacientes afetados por neoplasias de TGI. A identificação e diagnóstico precoce de problemas nutricionais não apenas podem influenciar positivamente o prognóstico dos pacientes, mas também é essencial na prevenção de distúrbios nutricionais decorrentes da própria doença e dos tratamentos aplicados. Essa abordagem contribui para reduzir o risco de complicações associadas e pode impactar de maneira significativa a necessidade de hospitalização²².

Na atual amostra, foram utilizados parâmetros de avaliação do estado nutricional como IMC, ASG e CP, a fim de avaliar o estado nutricional e o risco de desnutrição. O estudo conduzido por Da Silva et al., (2022) analisaram 20 pacientes diagnosticados com câncer de TGI, considerando parâmetros antropométricos, socioeconômicos e dietéticos³⁴. Os resultados indicaram que a maioria dos pacientes com neoplasia de TGI apresentava algum grau de desnutrição. Esta condição é decorrente da patologia e os sintomas frequentes como inapetência, náuseas, vômitos, que acabam sendo consequências das substâncias liberadas pelo tumor e efeitos colaterais dos tratamentos antineoplásicos³⁵.

Tonon et al., (2020) enfatizam que as intervenções nutricionais devem ser realizadas independentemente do estado nutricional do paciente³⁶. Reforçando essa abordagem, Lee J et al., (2016) concluíram que a implementação precoce e contínua de intervenções nutricionais tem efeitos positivos na redução da perda de peso e na mitigação dos efeitos ligados à desnutrição, incluindo melhorias na tolerância ao tratamento do câncer e uma redução na incidência de hospitalização³⁷.

Foi observado neste estudo que 83,4% dos indivíduos avaliados apresentaram desnutrição moderada ao ser utilizada a ferramenta de ASG. Andrade et al., (2023) também fizeram uso deste instrumento em seu estudo, onde avaliaram o perfil

nutricional de pacientes oncológicos internados no hospital Universitário Santa Terezinha - SC, e constataram que 75,4% dos pacientes apresentaram risco para desnutrição²¹.

Ao aplicar a ASG no estudo realizado por com 103 pacientes diagnosticados com câncer colorretal, constatou-se que 66,02% dos participantes foram considerados bem nutridos, 22,33% apresentaram desnutrição moderada e 11,65% desnutrição grave. Ao avaliar as faixas etárias, constatou-se uma redução entre os idosos em comparação aos adultos na classificação nutricional³⁸. Essas constatações estão em concordância com os achados desta pesquisa, na qual a predominância da população era composta por idosos, apresentando um estado nutricional considerado eutrófico de acordo com a avaliação do IMC e uma desnutrição moderada pela ASG.

Com relação ao IMC, a maior parte dos avaliados apresentou eutrofia, semelhante aos achados de Santos et al., (2023), um onde a média do IMC foi de 25,90 kg/m². Ao estratificar por faixas etárias, a média foi de 25,94 kg/m² para adultos e 25,87 kg/m² para idosos, destacando uma maior incidência de baixo peso entre os idosos, atingindo 22,45%³⁹. Esse resultado está em consonância com os percentuais observados nesta pesquisa. Todavia, o IMC é considerado um instrumento pouco sensível para o diagnóstico de desnutrição nessa população, necessitando de outras ferramentas para análise diagnóstica⁴⁰.

Na pesquisa conduzida por Solano (2019) com pacientes em acompanhamento ambulatorial no Rio Grande do Norte, constatou-se que, de acordo com o IMC, 50% dos pacientes apresentaram desnutrição⁴¹. Em contraste, no presente estudo, observou-se uma frequência de apenas 4%.

Para além do comprometimento nutricional categorizado pelo IMC, a grande maioria dos indivíduos avaliados apresentavam um quadro de desnutrição moderada pela análise da CP. Já que a desnutrição associada ao câncer é resultado de uma interação multifatorial e complexa de mecanismos, resultando na redução da função física, diminuição da capacidade de tolerância ao tratamento, aumento da toxicidade e deterioração da qualidade de vida⁴².

A medida da CP tem sido sugerida como a mais sensível para avaliar a massa muscular em idosos⁴³. Além disso, é um método barato e prático, sendo o parâmetro antropométrico que melhor se correlaciona com a massa magra⁴⁴.

Ainda com relação à CP aferida nos pacientes avaliados, de forma geral, grande parte foi classificada com reserva muscular adequada, segundo os valores

propostos por Barbosa-Silva (2016)¹⁶. Um achado positivo foi que, neste estudo, 77,8% da amostra não apresentou perda de medidas de acordo com a CP no período da internação, o que resultou em uma boa manutenção da musculatura. Em contrapartida, no estudo de Zanella et al., (2022) avaliando-se este indicador, observou-se que a metade dos indivíduos apresentavam perda de massa muscular⁴⁵.

A diminuição de peso não planejada em pacientes com câncer é um indicador crucial na avaliação do estado nutricional. No estudo de Volkweis (2023) foi observado que 78,3% dos participantes tiveram uma redução de peso, sendo que 54,6% foram classificados como tendo uma perda significativa⁴⁶. Vários estudos indicam que essa redução não intencional afeta de 50 a 80% dos pacientes com neoplasias malignas⁴⁷. Um estudo realizado com pacientes com câncer gastrointestinal atestou que 31,9% apresentaram perda de peso $\geq 10\%$ e 56,2% perda de peso $\geq 5\%$ ⁴⁸.

Embora o câncer gástrico esteja em segundo lugar no ranking de novos casos de câncer, em homens, para 2023-2025, sendo este o segundo carcinoma maligno que mais causa mortes no país, aproximadamente 20% dos óbitos em pacientes são atribuídos à desnutrição⁴⁹. Estudos, como os de Maurina et al., (2020), revelam que mais de 68% dos óbitos estavam desnutridos, reforçando este dado⁵⁰.

Neste estudo, 38% dos pacientes tiveram menos de 7 dias de internação, mesmo sendo classificados com risco nutricional, já no estudo de Rodrigues et al., (2021) e Dou et al., (2020) foi possível observar que o tempo de internação dos pacientes estudados foi significativamente mais longo naqueles que apresentavam risco nutricional. E, ainda, o estado nutricional comprometido em pacientes hospitalizados está correlacionado a uma permanência prolongada no hospital, resultando em um aumento no tempo de internação e nos custos hospitalares ^{51,52}.

No presente estudo, os pacientes da amostra, receberam aporte de suplementação imunomoduladora, e no estudo de Lewis et al., (2018) foi comprovado que os imunonutrientes arginina, ácidos graxos ômega-3 e nucleotídeos, proporcionaram vantagens para a saúde dos pacientes ao serem combinados em níveis terapêuticos, visando modular de maneira positiva o sistema imunológico em resposta a alterações nas vias inflamatórias e metabólicas⁵³. Recomenda-se a administração por cinco a sete dias em todos os pacientes submetidos a cirurgias abdominais de grande porte, independentemente do estado nutricional ^{54,55}.

Uma recente revisão de literatura buscou informações sobre a recuperação nutricional pós-operatória em pacientes oncológicos em vinte e nove (29) artigos

científicos, e pode observar que as terapias de imunomodulação demonstraram potencial de oferecer resultados positivos, não apenas quando aplicadas antes da intervenção cirúrgica, mas também durante o período pós-operatório, principalmente quando se olha para complicações infecciosas secundárias⁵⁶.

No presente estudo, a maioria dos indivíduos haviam realizado colectomia, sendo a taxa de reinternação muito baixa. O estudo de Tominaga et al., (2020) realizado com 896 pacientes portadores de câncer de cólon, submetidos à colectomia laparoscópica curativa, entre janeiro de 2013 e março de 2016, identificou que um baixo Índice Nutricional Prognóstico (PNI) pré-operatório estava associado a idade avançada, IMC mais baixo, tempo operatório prolongado, tumor maior, recuperação intestinal demorada, hospitalização mais longa e menor sobrevida global. Entre os pacientes com complicações cirúrgicas (99 avaliados), 60 eram do sexo masculino, com idades entre 35 e 87 anos⁵⁷.

Dentre as limitações desse estudo, destaca-se o número da amostra reduzido, bem como ausência de dados complementares, como desfecho clínico do paciente, e acompanhamento pós alta hospitalar.

No entanto, dos pontos fortes do presente estudo, merece destaque a busca por novas informações relacionadas à imunonutrição, uma vez que este é um tema emergente e há escassez de pesquisas de coorte sobre tal. Ao trazer este conteúdo, a pesquisa proporciona informações que têm o potencial de influenciar de maneira positiva as estratégias clínicas e terapêuticas relacionadas à imunonutrição, atendendo a uma carência significativa no atual entendimento científico.

CONCLUSÃO

No presente trabalho, observou-se predominância de idosos, do sexo masculino e com câncer no trato gastrointestinal e mesmo com potenciais riscos para desnutrição da população estudada, durante a internação, não houveram perdas significativas de massa muscular. Por fim, os indivíduos que realizaram imunonutrição em cirurgias oncológicas apresentaram baixo tempo de internação e baixas taxas de reinternação, mesmo classificados com risco nutricional.

Desta forma, reforçamos a importância de analisar o perfil do paciente oncológico internado, principalmente em neoplasias de TGI, para realizar a

suplementação imunomoduladora brevemente, conforme necessidades individualizadas, afim de prover-se dos benefícios da mesma.

REFERÊNCIAS

1. Sung H, Ferlay J, Rebecca L, et al. GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin.* 2021;71(3):209-49. doi: <https://doi.org/10.3322/caac.21660>
2. Ministério da Saúde (BR). Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. INCA lança a estimativa 2023 - incidência de câncer no Brasil. <https://bvsms.saude.gov.br/inca-lanca-a-estimativa-2023-incidencia-de-cancer-no-brasil/>
3. Miller KD, Nogueira L, Mariotto AB, Rowland JH, Yabroff KR, Alfano CM, et al. Cancer treatment and survivorship statistics, 2019. *CA Cancer J Clin.* 2019;69(5):363-85. doi: <https://doi.org/10.3322/caac.21565>
4. Pires RA, Souza ICS, Pereira JM, Lima RSGS, Quintana R, Souza MC. A Psicologia no contexto de produção do cuidado segundo a percepção de pessoas com doença oncológica. *Rev. SBPH, São Paulo.* 2019;22(1):328-348. doi: <https://doi.org/10.57167/Rev-SBPH.22.200>
5. Rock CL, Thomson CA, Sullivan KR et al. American Cancer Society nutrition and physical activity guideline for cancer survivors. *CA Cancer J Clin.* 2022;72:230–262. doi: <https://doi.org/10.3322/caac.21719>
6. Counihan JL, Grossman EA, Nomura DK. Cancer Metabolism: current understanding and therapies. *Chem Rev.* 2018;118(14):6893-6923. doi: <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.7b00775>
7. Valente KP, Almeida BL, Lazzarini TR, et al. Association of adductor pollicis muscle thickness and handgrip strength with nutritional status in cancer patients. *PLoS ONE.* 2019;14(8):e0220334. doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220334>.
8. Prado CM, Purcell SA, Laviano A. Nutrition interventions to treat low muscle mass in cancer. *J Cachexia Sarcopenia Muscle.* 2020;11(2):366-80. doi: <https://doi.org/10.1002/jcsm.12525>.
9. Horie LM, Barrére APN, Castro MG, et al. Diretriz BRASPEN de terapia nutricional no paciente com câncer. *BRASPEN J [Internet].* 2019 [acesso 2022 mar 16];34(Supl1):2-38. Disponível em: https://static.wixstatic.com/ugd/a8daef_802fcad422df455ba4673e71add8a1f1.pdf
10. Mariette C. Immunonutrition. *Journal de Chirurgie Viscérale.* 2015;152:15. doi: [https://doi.org/10.1016/S1878-786X\(15\)30004-8](https://doi.org/10.1016/S1878-786X(15)30004-8).
11. Jabłońska BE, Mrowiec S. The Role of Immunonutrition in Patients Undergoing Pancreaticoduodenectomy. *Nutrients.* 2020;12(9):2547. Doi: <https://doi.org/10.3390/nu12092547>.

12. Hébuterne X, et al. Prevalence of Malnutrition and Current Use of Nutrition Support in Patients with Cancer. *J Parenter Enteral Nutr.* 2020;44(4):647-655. doi: <https://doi.org/10.1177/0148607113502674>.
13. Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica. I Consenso de Nutrição Oncológica da SBNO. 1a edição. Rio de Janeiro, RJ; 2021. Disponível em: https://sbno.com.br/wp-content/uploads/2021/07/consenso_2021.pdf. Acesso em: 13/12/2023.
14. Carmo SG, Fontes RC (2019). Efeitos do uso de fórmulas imunomoduladoras em pacientes cirúrgicos portadores de câncer do trato gastrointestinal. *Ver. Cient. Sena Aires;* 8(1): 96-111. Disponível em: <http://revistafacesa.senaaires.com.br/index.php/revisa/article/view/350>
15. Organizacio´n Panamericana de la Salud (OPS). XXXVI Reunión del Comité Asesor de Investigaciones en Salud – Encuesta Multicêntrica – Salud Beinestar y Envejecimeiento (SABE) en América Latina e el Caribe. Informe preliminar, 2001. Disponível em: <http://www.opas.org/program/sabe.htm>.
16. Barbosa-Silva TG, Bielemann RM, Gonzalez MC, Menezes AMB. Prevalence of sarcopenia among community-dwelling elderly of a medium-sized South American city: results of the COMO VAI? study. *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.* 2016;7(2):136-143 doi: <https://doi.org/10.1002/jcsm.12049>
17. Detsky AS, McLaughlin JR, Baker JP et al. What is subjective global assessment of nutritional status? *JPEN J Parenter Enteral Nutr.* 1987 Jan-Feb;11(1):8-13. Doi: 10.1177/014860718701100108
18. Zhang, X., Pang, L., Sharma, S. V., Li, R., Nyitray, A. G., & Edwards, B. J. Malnutrition and Overall Survival in Older Patients with Cancer. *Clinical Nutrition.* 2020;40(3):966-967. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.06.026>.
19. Field A. Descobrimdo a estatística usando o SPSS-5. Penso Editora; 2020.
20. DATASUS. [internet]. Painel Oncologia. [acessado em 27/11/2023]. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/webtabx.exe?PAINEL_ONCO/PAINEL_ONCOLOGIA BR.def.
21. De Andrade Bongiovani, L. F. L., Dallacosta, F. M., Baptistella, A. R., Ferla, S., Manfro, G., Caron, R., & Rossoni, C. Perfil nutricional de pacientes oncológicos internados em um Hospital Universitário da Região Meio Oeste de Santa Catarina. *BRASPEN Journal.* 2023;32(4):335-340. doi: <http://dx.doi.org/10.37111/braspenj.2017.32.4.07>
22. Santos RCC, Brandão GRR, Oliveira JGP. Perfil nutricional de pacientes portadores de neoplasia do trato gastrointestinal (TGI) antes, durante e após tratamento sistêmico. *Braz. J. Hea. Rev.* 2020 jul./aug;3(4):9185-204. doi: 10.34119/bjhrv4n4-280.

23. Damo CC, Pelissaro E, Cibulski TP, Calcing A, Basso T. Câncer gastrointestinal: impacto nutricional em pacientes hospitalizados. BRASPEN J. 2016;31(3):232-6. LILACS ID: biblio-831486.
24. Silva WMP, Bembom LV, Azevedo SF, Figueiredo MSC, Silva WT. Qualidade de vida de pacientes portadores de câncer do trato gastrointestinal em tratamento quimioterápico em um centro de alta complexidade em oncologia na região Amazônica, Brasil. Braz. J. Hea. Rev. 2019;2(5):4579-99. DOI: <https://doi.org/10.34119/bjhr2n5-060>.
25. Mendes AAR, Santos FCT, Assis MO et al. Avaliação da sobrevida de pacientes com câncer do trato gastrointestinal em uma cidade do interior de Minas Gerais. Rev Med Minas Gerais. 2018;28(4):5-11.
26. Instituto Nacional de Câncer (Brasil). Estimativa 2023: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA; 2022. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/estimativa-2023.pdf>
27. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS). (publicado em: 27 de março de 2022). [Online]. Disponível em: [https://aps.saude.gov.br/noticia/16476#:~:text=Com%20exce%C3%A7%C3%A3o%20dos%20tumores%20de,mil\)%20ocupa%20a%20quarta%20posi%C3%A7%C3%A3o%20ocupa%20a%20quarta%20posi%C3%A7%C3%A3o](https://aps.saude.gov.br/noticia/16476#:~:text=Com%20exce%C3%A7%C3%A3o%20dos%20tumores%20de,mil)%20ocupa%20a%20quarta%20posi%C3%A7%C3%A3o%20ocupa%20a%20quarta%20posi%C3%A7%C3%A3o).
28. Bezerra AEB, Salomon ALR. O Câncer Colorretal e a Nutrição. Centro Universitário de Brasília; 2021. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/prefix/15372/1/21804028.pdf>
29. Maia PL, Fiorio B de C, da Silva FR. A INFLUÊNCIA DA MICROBIOTA INTESTINAL NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE CÓLON. Arq Catarin Med [Internet]. 2º de março de 2018 [citado 4º de dezembro de 2023];47(1):182-97. Disponível em: <https://revista.acm.org.br/index.php/arquivos/article/view/281>
30. Silva HF, Chagas P de S, Negreiros EN, Souza LP de. Effects of Immunomodulatory Nutritional Therapy in cancer patients who have undergone gastrointestinal surgery: a scoping review. RSD [Internet]. 2022May15 [cited 2023Dec.4];11(7):e5811729349. Available from: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/29349>
31. Pires MEP, Mezzomo, DS, Leite, F et al. Rastreamento do Câncer Colorretal: Revisão de literatura / Colorectal Cancer Screening: Literature Review. Brazilian Journal of Health Review. 2021;4(2):6866–6881.
32. Pires, BB, Pereira, LM, Silva Filho, CO et al. Câncer colorretal e a importância da prevenção e diagnóstico precoce na promoção da saúde. Brazilian Journal of Health Review, v. 4, n. 2, p. 6866–6881, 2021. DOI: 10.37885/230513128. Disponível em: <https://www.editoracientifica.com.br/articles/code/230513128>.

33. Da Silva, M, Errante, PR. Câncer colorretal: fatores de risco, diagnóstico e tratamento. UNILUS Ensino e Pesquisa, v. 13, n. 33, p. 133-140, 2017. ISSN (eletrônico): 2318-2083.
34. Da Silva GC, Cardoso LGV, França VF et al. Associação Entre O Uso De Suplementos Alimentares E Estado Nutricional De Pacientes Com Câncer No Trato Gastrointestinal. Revista Ciência e Saúde On-line, v. 7, n. 3, 2022.
35. Silva HP, Zamberlan C, Noeli Birk N, Ilha S. Fatores que influenciam na alteração do estado Nutricional de pacientes oncológicos. Ciências da Saúde. 2018; 19(2):267-79. doi: <https://doi.org/10.37777/2511>
36. Tonon AP, Silva PST. Nutritional Interventions in the Prevention and Treatment of Oncological Outpatients. Int J Nutrol. 2020;13(3):81–8. DOI:10.1055/s-0040-1718992.
37. Lee JLC, Leong LP, Lim SL. Nutrition intervention approaches to reduce malnutrition in oncology patients: a systematic review. Support Care Cancer. 2016;24(01):469-80. DOI: 10.1007/s00520-015- 2958-4.
38. Cássia, RCC. Perfil nutricional de Pacientes portadores de neoplasia do Trato Gastrointestinal (TGI) antes e após tratamento sistêmico em uma clínica particular em Salvador – BA. CDAH [Internet]. 2023 Apr. 16 [cited 2023 Dec. 5];:214-29. Available from: <https://homepublishing.com.br/index.php/cadernodeanais/article/view/144>
39. Santos ADJC, de Lima EU, de Amorim MFC, Genaro SC. Avaliação do conhecimento e do estado nutricional de pacientes com câncer em um hospital público do interior paulista. Colloquium Vitae. 2023; p. 1-13. ISSN: 1984-6436.
40. Guilherme LGL, Silva LLB, Casado AHS, Burgos MGP. Terapia nutricional em pacientes oncológicos: realidade de um hospital de referência em Pernambuco. Nutr. clín. diet. Hosp. 2020;40(1):33-39.
41. Solano ICSS. Carcinógenos químicos no perfil alimentar e nos hábitos de vida de indivíduos com câncer gástrico (Trabalho de conclusão de curso). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil; 2019.
42. Martin L, Gioulbasanis I, Senesse P, Baracos VE. Cancer-Associated Malnutrition and CT-Defined Sarcopenia and Myosteatosis Are Endemic in Overweight and Obese Patients. J Parenter Enteral Nutr. 2020;44:227–238. doi: <https://doi.org/10.1002/jpen.1597>
43. Cardoso EIM. Avaliação do Estado Nutricional de Idosos Institucionalizados, Estudo de Caso Avaliação de Intervenção [dissertação de licenciatura]. Porto: Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação, Universidade do Porto; 2007. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10216/54636>.

44. Cruz-Jentoft AJ, Bahat G, Bauer J, et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. *Age Ageing*. 2019;48(4):601. Doi: <https://doi.org/10.1093/ageing/afz046>
45. Zanella D, Zanchim MC, Bertoni VM, Costella V. Estado nutricional de idosos em tratamento oncológico ambulatorial. *C&H [Internet]*. 30º de dezembro de 2022 [citado 27º de novembro de 2023];2(2):27-42. Disponível em: <https://rechhc.com.br/index.php/rechhc/article/view/110>
46. Volkweis ID. Avaliação da prevalência da desnutrição por diferentes ferramentas e fatores associados em pacientes oncológicos em um hospital da Serra Gaúcha. 2023. Disponível em: <https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/5265>
47. Ryan AM, Sullivan ES. Impact of musculoskeletal degradation on cancer outcomes and strategies for management in clinical practice. *Proceedings of the Nutrition Society*. 2021 Feb 1;80(1):73–91. Available from: <https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-nutrition-society/article/impact-of-musculoskeletal-degradation-on-cancer-outcomes-strategies-for-management-in-clinical-practice/BFC9E7E2F2DF37FA8E2306066B990C88>
48. Zhang Q, Li Xr, Zhang X et al. PG-SGA SF in nutrition assessment and survival prediction for elderly patients with cancer. *BMC Geriatrics*. 2021 Dec;21(1). doi: <https://doi.org/10.1186/s12877-021-02662-4>
49. INCA. Câncer de cólon e reto. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/numeros/estimativa/sintese-de-resultados-e-comentarios/cancer-de-colon-e-reto>. Acesso em: 25/04/2023.
50. Maurina ALZ, Dell’Osbel RS, Zanotti J. Avaliação nutricional e funcional em pacientes em Oncologia e Desfecho clínico em Pacientes da Cidade de Caxias do Sul/RS. *Revista Brasileira de Cancerologia*, v. 66, n. 2, p. 10996, 2020. Doi: <https://doi.org/10.32635/2176-9745.RBC.2020v66n2.996.51>.
51. Rodrigues H, Palauro ML, Behne TEG, et al. Risco Nutricional versus Risco de Sarcopenia Associado a Complicações Pós-Operatórias e Mortalidade em Pacientes Oncológicos Submetidos a Cirurgias de Grande Porte. *Revista Brasileira de Cancerologia*, v. 67, n. 1, 2021. DOI: <https://doi.org/10.32635/2176-9745>.
52. Dou L, Wang X, Cao Y, Hu A, Li L. Relationship between Postoperative Recovery and Nutrition Risk Screened by NRS2002 and Nutrition Support Status in Patients with Gastrointestinal Cancer. *Nutrition and Cancer*, v.72, n.1, p.33-40, 2020. DOI: 10.1080/01635581.2019.1612927.
53. Lewis S, Pugsley M, Schneider C, Rakita SS, Moudgill LJ. The effect of immunonutrition on veterans undergoing major surgery for gastrointestinal cancer. *Federal Practitioner Special Issue*, v. 4, p. 49-56, 2018.

54. Braga M, Ljungqvist O, Soeters P, Fearon K, Weimann A, Bozzetti F. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: surgery. *Clinical nutrition*, Edinburgh, v. 28, n. 4, p. 378-386, 2009.

55. Volkert D, Berner YN, Berry E, et al. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Geriatrics. *Clinical Nutrition*, Edinburgh, v. 25, n. 2, p. 330-360, 2006. doi: <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2006.01.012>

56. De Avila MAJ, Denepotti VN, Saab JR, Strasser T, Braz TKM. Recuperação nutricional pós-operatória em pacientes oncológicos adultos: revisão de literatura. *Revista Internacional Sete de Multidisciplinar*, v. 3, p. 315-326, 2023. doi: 10.56238/isevmjv2n3-001

57. Tominaga, T., Nagasaki, T., Akiyoshi et al. Prognostic nutritional index and postoperative outcomes in patients with colon cancer after laparoscopic surgery. *Surgery Today*, v. 50, p. 1633-1643, 2020.